

BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARINI BADIY KITOB O‘QISHGA QIZIQISHLARINI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI (3-4-SINFLAR MISOLIDA)

Rasulova Zohida Sindarovna

Buxoro Innovatsiyalar Universiteti (Guliston k) o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20675320>

Annotatsiya. Ushbu maqola boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini badiiy kitoblarni o‘qishga bo‘lgan qiziqishlarini oshirishda sharq hamda jadid allomalarning g‘oyalaridan foydalanishning ahamiyati ko‘rsatib berilgan. 3-4-sinf o‘quvchilarining badiiy kitoblarga qiziqishlarini oshirishning ahamiyati ko‘zda tutilgan.

Kalit so‘zlar: o‘quvchi, mutafakkir, ilmiy, faoliyat, jadid adabiyoti, manba

Аннотация. В данной статье показана важность использования идей восточных и современных ученых для повышения интереса учащихся начальной школы к чтению художественной литературы. Рассматривается важность повышения интереса к художественной литературе у учащихся 3-4 классов.

Ключевые слова: читатель, мыслитель, научный, деятельность, современная литература, источник

Abstract. This article shows the importance of using the ideas of Eastern and modern scholars in increasing the interest of elementary school students in reading fiction books. The importance of increasing the interest of 3rd-4th grade students in fiction books is envisaged.

Keywords: reader, thinker, scientist, data, modern literature, source

KIRISH

Bugungi kunda aholi o‘rtasida kitobxonlikni targ‘ib etuvchi keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda mamlakatimizda aholini kitobxonlik madaniyatini oshirish, kitoblar nashr etish, ularni rag‘batlantirish va har yili bir shaxs 10ta kitob o‘qishga da‘vat eish, hattoki mahbuslarga nisbatan ham kitob o‘qish orqali rag‘batlantirishlar haqida bir qancha qaror va farmonlar ishlab chiqilmoqda va hayotga tadbiiq etilayapti. Jumladan, O‘zbekiston Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan 2026yil 15 yanvarda “Kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va aholi o‘rtasida kitob o‘qishga qiziqishni oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”¹ qaror qabul qilindi. Ushbu Qarorda aholi o‘rtasida kitob o‘qishga qiziqishlarini oshirish va ularni rag‘batlantirish, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, yangi kitoblarni tarjima etish, kutubxonalarni kasbiy hamda mutaxassislikka oid kitoblar bilan ta‘minlash haqida maqsadlar batafsil bayon etilgan. Barchamizga ma‘lumki, 2025 yil 26 dekabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan Oliy Majlisga va ko‘p millatli xalqimizga navbatdagi Murojaatnomasi taqdim etildi². Unda ham millatimiz kelajagi bo‘lgan yoshlarni ruhan sog‘lom, ma‘nan kuchli etuvchi yo‘llar haqida o‘z fikr – mulohazalari bilan o‘rtoqlashdi. Ta‘lim sohasidagi ishlarga oid maqsadlarni belgilab berdi. Zero, Davlatimiz rahbari

¹ “Kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va aholi o‘rtasida kitob o‘qishga qiziqishni oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Prezident qarori (PQ–9-son) 2026y 15.01

² Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2025-yil 26-dekabrda Oliy Majlisga va ko‘p millatli xalqimizga Murojaatnomasi

ta'kidlaganidek, **“Murojaatnoma — bu shunchaki siyosiy nutq emas, balki oldimizga qo‘ygan aniq maqsadlar va ularga erishish yo‘llarini belgilab beruvchi amaliy dasturdir”**[2.1].

Demak, yoshlarni barkamol shaxs, intelkti yuqori, ruhan baquvvat, jismonan sog‘lom etuvchi yo‘llarni izlab topish va hayotga tadbiq etish zarurligi o‘z-o‘zidan namoyon bo‘lib bormoqda. Barkamol yoshlarni ta‘lim-tarbiya jarayonida rivojlantirish orqali mustaqil fikrlaydigan, ijodiy izlanuvchi, kuchli irodali, ishchan, g‘oyaviy jihatdan kuchli, intellekti yuqori bo‘lgan shaxsni kamol toptirish maqsadga muvofiqdir. Buning uchun ta‘lim-tarbiya jarayonida, o‘quvchi-o‘qituvchi faoliyatida badiiy kitob mutoalasiga alohida e‘tibor berish zarurdir. Zero jadid allomalarimizdan A.Avloniy “Axloqimiz binosining go‘zal va chiroyli bo‘lishiga tarbiyaning zo‘r ta‘siri bordur. Tarbiya uyda ona tomonidan beriladi, va keyingisi ota, muallim, mudarris va hukumat vazifasidir” deb qimmatli fikrlarini aytib o‘tadi³. Yana aytadiki, badan tarbiyasi orqali ham fikr tarbiyasiga erishsak bo‘ladi. Aynan shu kabi fazilatlarini rivojlantirish uchun ham kitobga muhabbat ruhida tarbiyalash maqsadga erishishning yo‘llaridan biridir. Chunki barkamollikni rivojlantirish uchun faqat dars, ta‘lim-tarbiya, nasihatlar, ibrat-namuna, da‘vatlar yetarli emas. Aynan qo‘shimcha mashg‘ulotlar, badiiy kitoblar, qahramonlar, ularning bajargan ishlari aks etgan hikoya, qissa, masallargina barkamollikni to‘ldirib boradi. Badiiy kitoblar orqali bolada g‘oya, fikr tug‘iladi, rivojlanadi. G‘oya esa insonni maqsad sari yetaklaydigan, ularni harakatga keltiradigan kuchdir. Balki mutafakkirlarimiz tomonidan aytilgan “tarbiyani yoshlikda olgan ma‘quldir” fikri bekorga emasdir. G‘arb olimlaridan Djon Lukk bolalarni toza paxtaga o‘xshatadi, bolaning qanday odam bo‘lishi, axloqiy fazilatlarini atrof-muhitdagi omillarga, insonlar bilan muloqotiga bog‘liqdir deya aytib o‘tgan. Kuzatishlar natijasida aytish mumkinki, irsiyat bola rivojlanishiga qisman ta‘sir ko‘rsatadi. Ammo bola ko‘proq muloqot, muhit asosida rivojlanadi. Chunki bola muhit ta‘sirida faol ob‘yektga aylanadi, o‘z-o‘zini tarbiyalaydi, taqlid qiladi, faolligi oshadi, ijtimoiylashuv o‘z-o‘ziga boradi. Ta‘lim yetakchi faoliyat bo‘lishi bilan birga bolani rivojlantiruvchi kuchdir. Psixolog olim D.Elkonin aytganidek, bola shaxs sifatida shakllanib borar ekan, uning psixikasi rivojlanib, olamni aks ettirish qobiliyati takomillashib boradi. Aynan ushbu holatlarni badiiy kitoblar orqali rivojlantirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Maktabgacha tarbiya jarayonida o‘yin faoliyati yetakchilik qilsa, maktab davrida 7-11 yoshli bolalarda o‘qish, o‘yin va mehnat faoliyati yetakchilik qiladi. Chunki 7-11 yoshli bolalarda sohalarga oid kompetensiyalar rivojlantiriladi. Bu davrlarda bolada harakatlanish, odatlanish, axloqiy va jismoniy tayyorgarliklar yuzaga keladi. Faoliyatda yetakchilik qilish, o‘ziga yuqori baho berish, liderlik qobiliyatlari, aniqlik, analiz qilish, dalillar asosida gapirish, namuna bo‘lishga intilish, mantiqiy tafakkurning rivojlanishi, muloqotga kirishish kabi xislatlar rivojlana boshlaydi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining psixik holatlarini rivojlantirib borish ushun asosiy vosita badiiy kitob hisoblanadi. Badiiy kitoblar orqali tarbiyalash qulay va qiziqarlidir. Chunki bolalar tasavvurlari orqali fikrlaydi, idrok qilishi orqali tahliliy fikrlashga o‘tadi, hissiyotlari asar qahramonlari orqali rivojlanadi. 3-4-sinf o‘quvchilaridagi: ko‘rish orqali tushunish, eshitish orqali anglash, his tuyg‘ulariga ta‘siri orqali sezish va anglash jarayonlari rivojlanayotgan bo‘ladi. Boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilar quyidagi faoliyatlarda rivojlanib boradi:

³ Abdulla Avloniy “Soylasang so‘yla yaxshi so‘zlardin”T.: Ma‘naviyat 2022

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dars jarayonida fanga oid kompetensiyalari hosil bo'ladi. Atrof-muhit orqali tafakkur qiladi, ijtimoiylashadi, motorikalari rivojlanadi. Badiiy kitob orqali esa hissiy bilishlari, idroki, tasavvuri boyib boradi, kreativ fikrlashni o'rganadi, muammolarni tahlil qilishni boshlaydi.

Sharq mutafakkirlarining pedagogik qarashlarida ham tarbiyalanuvchilarni axloqiy tarbiyalash maqsadga muvofiqligi aytilgan.

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, maktab o'quvchilarining har qanday sohaga oid bilim va ko'nikmalarini shakllantirish, ularni milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalash, o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularni kasbga yo'naltirish tizimini takomillashtirish zarur hisoblanadi. Pedagogik jihatdan to'g'ri uyushtirilgan har qanday faoliyat o'quvchi shaxsining aqliy, axloqiy, estetik, jismoniy, irodaviy, kasbiy tushunchalarining rivojlanishiga ijobiy ta'sir etadi, o'quvchilarni bilim olish va hamkorlik qilishga ruhlantiradi. Chunki bolada tasavvur uyg'otilsagina fikr paydo bo'ladi. O'quvchilar ongidagi tasavvur darslar jarayoni bilan birgalikda badiiy asarlar orqali ham rivojlanib, takomillashib boradi. O'quvchilarda mustaqil fikr hosil qilish, qaror qabul qila olish, o'zlaridagi qobiliyatni namoyon etish, taajjublantirish, ularni o'quv materiallarini o'zlashtirishga qiziqtirish, va ongli tarzda yaratuvchilikka undashda badiiy asarlar muhim ahamiyatga ega. Boshlang'ich sinflarga badiiy kitob o'qishning ahamiyatini va bola rivojlanishidagi holatini quyidagicha tasvirlash mumkin:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va aholi o‘rtasida kitob o‘qishga qiziqishni oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Prezident qarori (PQ–9-son) 2026y 15.01
2. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2025-yil 26-dekabrda Oliy Majlisga va ko‘p millatli xalqimizga Murojaatnomasi
3. A.Avloniy “So‘ylasang so‘yla yaxshi so‘zlardin” T.: Ma`naviyat 2022y
4. Abdullayeva Sh, X.Ibragimov Pedagogika nazariyasi T.: 2008
5. To`xtaxodjayeveva M.X Pedagogika O‘zbekiston faylasuflari Milliy Jamiyati Nashriyoti 2010
6. Hasanboyev J Pedagogika Toshkent Noshir 2011